

КЕЙКИС «МОГУТ ЛИ АМБИЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОБЕДИТЬ ЕГО НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?»

В статье представлен кейкис «Могут ли амбиции руководителя победить его некомпетентность». Ситуация, описанная в нем, отражает российскую практику. Образы материнской норвежской компании и дочерней российской фирмы и их сотрудников — собирательные и отчасти фантазийные. Авторы предложили несколько вариантов решения проблем, возникших в связи с конфликтом интересов между требуемыми компетенциями и компетентностью руководителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенции и компетентность, конкурс на занятие вакантной должности, профессиональная ответственность, кадровый отбор, групповая динамика, амбиции, изменение национальной культуры, кризисная развилка

Киселев Владимир Дмитриевич — докторант ДВА-программы РАНХиГС, сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Попова Ольга Валерьевна — заместитель главного бухгалтера ООО «Викинг Саплай», слушатель программы «Финансовый менеджмент» бизнес-университета «МИРБИС» (г. Москва)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В бизнес-практике удобно применять для сравнительной оценки представителей разных национальных культур широко известный метод М. Бонда, который предложил оценивать основные параметры национальной культуры при помощи пяти семантических дифференциалов: индивидуализм — коллективизм, глубина властных полномочий (большая — малая неравномерность распределения власти в обществе), мужественность (низкая — высокая), избегание неопределенности (низкий — высокий уровень), конфуцианская динамика (изменения в ценностях и описании идентичности практически отсутствуют — очень быстрые, вплоть до потери идентичности) (рис. 1).

Семантический дифференциал «индивидуализм — коллективизм» — параметр, характеризующий степень агрегации участвующих в производственном процессе.

Семантический дифференциал «глубина властных полномочий» — это степень облечения властью членов организаций и социальных институтов.

Рис. 1. Основные параметры для оценки событий в рамках национальной культуры

Индивидуализм — коллективизм						
Индивидуализм						Коллективизм
Глубина властных полномочий						
Малая						Большая
Мужественность						
Низкая						Высокая
Избегание неопределенности						
Низкий уровень						Высокий уровень
Конфуцианская динамика						
Отрицательная						Положительная

Примечание: каждая ячейка — это один пункт (балл) для измерения степени выраженности параметра (всего их пять).

Семантический дифференциал «мужественность» — соотношение напористости (мужественности) и воспитательной составляющей (женственности).

Семантический дифференциал «избегание неопределенности» — отношение к объективному отсутствию (невозможности получения или слишком большой платы за получение) принципиально значимой для принятия стратегических решений информации о прошлом, настоящем или будущем.

Семантический дифференциал «конфуцианская динамика» определяет ориентировку на изменения (положительный полюс) либо на ценности, сфокусированные на прошлом (отрицательный полюс), например, на сложившихся взаимоотношениях и традициях.

Каждый из предложенных дифференциалов может быть представлен сложной линейкой, содержащей более тонкие настройки. Так, «мужественность»

даже в самом своем названии предполагает систематическую ошибку — гендерное неравенство — и должна называться «маскулинность — феминность», что предполагает дальнейшее уточнение для различий в полоролевом поведении, разделение как минимум на две шкалы или более. Вариант разворачивания этой шкалы представлен на рис. 2.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наталья Крок (НК) — норвежка с русскими корнями, амбициозная и независимая сорокалетняя женщина, работает финансовым контролером в норвежской компании N, имеет два высших образования по специальности «финансы и кредит» и «управленческий менеджмент». Знает три

Рис. 2. Сегментация: вариант конкретизации

языка — норвежский, русский и английский. Стоит в браке, имеет двух сыновей-подростков.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

До работы в компании N в течение пяти лет Наталья Крок занимала должность финансового контролера в другой норвежской фирме P, из которой уволилась, т.к. не было карьерного роста.

Пять лет назад в Санкт-Петербурге была создана российская организация NN со 100%-ным участием норвежской компании N для реализации проектов в морских территориальных водах нашей страны (рис. 3).

Должность финансового директора в российской фирме NN по настоянию учредителя Джона занял его личный друг — Майкл, который знает три иностранных языка, но не имеет никакого понятия о своих функциональных обязанностях.

Через два года деятельности компании NN появился первый крупный долгосрочный ответственный контракт, и, как следствие, произошла смена учредителя.

Новый учредитель, Джек, стал требовать финансовые отчеты от Майкла. Тот обратился к своему подчиненному — главному бухгалтеру Александре Александровне (АА).

АА — образованный и грамотный бухгалтер и финансист, постоянно загружена бухгалтерской работой. Помощников АА пока не дали, т.к. прибыль у российской компании NN только начала расти. АА занималась и финансовыми вопросами (приходилось работать за некомпетентного Майкла). Единственный профессиональный минус АА — незнание английского языка, из-за которого происходило постоянное недопонимание между финансовыми группами норвежской компании-учредителя и российской фирмы.

Майкл оказался посредственным коммуникатором, т.к. не мог адекватно переводить необходимую для полноценного сотрудничества информацию.

Спустя год недопонимания между финансовыми подразделениями и по мере расширения деятельности норвежской компании как на российском, так и на прочих рынках увеличился штат работников финансовой группы в компании-учредителе. На должность финансового контролера в норвежскую фирму пришла НК, которая была назначена куратором российского направления, т.к. имела российские корни.

С помощью Натальи организация планировала наладить взаимоотношения с финансовой группой российского офиса.

НК смогла устранить некоторое недопонимание, возникшее в процессе работы.

Главный бухгалтер АА была очень рада появлению НК, т.к. надеялась, что ее финансово-аналитические способности теперь оценят по достоинству, а в помощь дадут людей. АА делилась с НК своими идеями и секретами российского рынка. Наталье всегда были рады в российском офисе, здесь она ощущала свое превосходство.

Часть идей, которые исходили от АА, НК выдавала за свои собственные, что добавляло ей плюсов в глазах руководства. Остальные советы и ценные задумки, к большому разочарованию АА, финансовый контролер НК просто не понимала, хотя при обсуждении активно поддакивала. У АА возникли сомнения по поводу компетентности НК.

НК, ничего не понимая в российском учете, начала вводить нерегламентированные новшества в российскую отчетность, чтобы адаптировать ее к отчетности норвежских учредителей, при этом требуя от сотрудников безоговорочного исполнения своей воли.

АА пыталась доказать НК, что это будет искажать реальную картину финансовой составляющей российской компании, но ее объяснения не были приняты во внимание.

Познакомимся с выводами руководителя кадрового агентства «Поляков и партнеры» известного HR-специалиста и рекрутера Евгения Полякова, которые он сделал на основании представленных на рис. 4 параметров.

Рис. 3. Основные участники ситуации

Примечание: стрелки показывают наличие неформальных дружеских отношений между персонажами (помимо формальных, которые на схеме не обозначены, но подразумеваются).

Рис. 4. Основные параметры для оценки событий (действий персонажей) в рамках национальной культуры

Примечание: темно-серый цвет ячеек — зафиксированное состояние культуры в российской компании, серый — в норвежской компании.

■ Профили культур российской и норвежской компаний очень близки, существенное несовпадение обнаруживается только по семантическому дифференциалу «избегание неопределенности», что потребует взаимной корпоративной проработки и договоренности между обеими компаниями и их ключевыми сотрудниками. В противном случае это несовпадение обязательно приведет к взаимному недопониманию и конфликтам.

■ Наталья Крок. Практически идеально вписалась в профиль российской компании, что предвещает ее быструю адаптацию при назначении на должность в России. Степень ее отклонения от российской нормы для дочерней российской компании — один пункт (степень отличия ее индивидуальной культуры от культуры российской компании).

■ Александра Александровна. Степень ее отклонения от российской нормы для дочерней российской компании — три пункта.

■ Майкл. Степень его отклонения от российской нормы для дочерней российской компании — восемь пунктов.

Дифференциал «мужественность», с экспертной точки зрения Евгения Полякова, должен выглядеть следующим образом (рис. 5).

В это время в российской компании N открывается еще одно крупное направление, на должность административного директора которого переводят Майкла, место же финансового директора освобождается.

Руководитель этой фирмы, Иван Иванович (ИИ), выдвинул на пост финансового директора своего главного бухгалтера (АА), но ее кандидатуру

Рис. 5. Использование расширения семантического дифференциала «мужественность» применительно к трем персонажам

не одобрили по причине незнания Александрой Александровной английского языка.

После этого норвежская компания N объявляет конкурс на должность финансового директора в российскую компанию NN. Срок поиска работника — шесть месяцев.

Через некоторое время в российском офисе становится известно, что НК находится в списках кадрового агентства «Поляков и партнеры» и входит в десятку приоритетных претендентов

на вакантное место (всего было отобрано 160 кандидатур).

Последнее слово после всех собеседований останется за ИИ и Томом — финансовым директором норвежской компании N.

Во время аудиторской проверки финансовой управленческой отчетности введенные НК новшества были оценены как действия, приведшие к искажению достоверности информации. Это немного отрезвило НК. На факт обнаружения

искажений обратило внимание и руководство, что проявилось в его отношении к НК.

Несмотря на эти события, НК хочет продолжать участвовать в конкурсе, чтобы получить должность финансового директора. Для себя она рассматривает данный вариант как отличную возможность продвижения по карьерной лестнице, также немаловажным фактором является увеличение заработной платы. Кроме того, подходящий

налог в России гораздо меньше, чем в Норвегии, да и для ее детей жизнь в нашей стране будет прекрасной возможностью в естественных условиях быстро освоить еще один иностранный для них язык — русский.

Если обобщить имеющуюся информацию о людях и их компетентности, то ситуацию можно представить так, как это отражено на рис. 6. Познакомимся с выводами Евгения Полякова.

Рис. 6. Идеальный профиль кандидата на занятие вакантной должности «финансовый директор» в российской компании NN

Примечание: серым цветом показан идеальный профиль для кандидата.

■ Идеальному профилю кандидата, заданному учредителем Джоном, более всего соответствует Наталья Крок. Степень ее отклонения от идеала — два пункта. Если дать ей возможность очень быстро профессионально дорасти до уровня Александры Александровны, сохранив между ними добрые человеческие и профессиональные отношения, то через год-полтора это будет самый достойный кандидат. Если скорость обучаемости Крок, несмотря на ее высокую мотивированность и психологическую гибкость, будет недостаточной, то лучше ее оставить в Норвегии.

■ Александра Александровна. Степень ее отклонения от идеала — десять пунктов. Можно предложить оплатить ее индивидуальное обучение английскому и норвежскому языкам (как вариант — увеличить премию на необходимую сумму). Если найти способ вызвать ее интерес к сотрудничеству и обучению Крок, что возможно только при уважительных партнерских отношениях между ними (если финансовым директором назначат Крок), то есть шанс получить очень достойный результат. В противном случае надо искать другого кандидата.

■ Майкл. Степень ее отклонения от идеала — 12 пунктов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В сложившейся системе отношений необходимо диагностировать проблему (то, чего нет, или то, что не получается, наиболее значимое противоречие, обнаруживаемое применительно к объекту исследования). Она должна быть описана с помощью не более 24-х слов и обязательно сформулирована так, чтобы воспринималась не как внутренняя, а как внешняя. Дополнительные ресурсы, как правило, приходят извне.

Желание у НК получить вакантную должность есть, а компетенций для успешного выполнения должностных обязанностей недостаточно.

ПЕРСОНАЖИ И ИХ РОЛИ

Следует перечислить персонажей с указанием их ролей и/или статусов (поведения, естественно-го для них и/или того, которое ожидается от персонажей другими участниками).

Участниками описанной ситуации являются:

- Наталья Крок, финансовый контролер;
- Том, финансовый директор компании N в Норвегии;
- Александра Александровна, главный бухгалтер компании NN в России;
- Иван Иванович, генеральный директор компании NN в России;
- Поляков Евгений, руководитель кадрового агентства «Поляков и партнеры», известный HR-специалист и хедхантер;
- кандидаты на позицию финансового директора (160 человек);
- представители учредителя;
- другие финансовые контролеры;
- Джек, учредитель;
- аудиторы (из РФ, из Норвегии);
- представители налоговых органов (из РФ, из Норвегии).

Регион, в котором происходит действие, — Санкт-Петербург.

Выбранный персонаж — Наталья Крок, т.к. в настоящее время тема не вполне компетентного, но амбициозного менеджера является актуальной.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВЫБРАННОГО ПЕРСОНАЖА

Важно определить ценности, значимые для выбранного персонажа (в конкретном случае для НК это карьерный рост, высокая зарплата, статус, уверенность в себе, власть, связи, семья, независимость), и цели (занять статусную должность финансового директора в российской компании с возможностью переезда в Санкт-Петербург) (табл. 1).

Таблица 1. Ресурсы и динамика целей выбранного персонажа

Динамика целей	Ресурсы								
	Время	Место деятельности	Деньги, стоимость	Люди	Информация	Власть	Самоуважение	Статус	Независимость
Существенное увеличение									
Увеличение									
Сохранение									
Снижение									
Существенное снижение									

Примечание: серым цветом помечена цель персонажа, например: первый столбец — сохранить свое личное время (для детей, собственных увлечений); второй — сделать местом деятельности (работы) как Норвегию, так и Россию; третий — увеличить заработную плату в несколько раз и сократить подоходный налог; четвертый — сохранить (не ухудшить) отношения с людьми; пятый — получить доступ к рабочей информации одной из первых; шестой — стремиться к власти ради ощущения своего превосходства над нижестоящими коллегами; седьмой — повысить самоуважение; восьмой — пользоваться привилегиями, которые предоставляет сама должность финансового директора; девятый — позволить себе больше в материальном плане.

Рассмотрим пример классификации по типам стратегий (решений) (рис. 7).

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСОНАЖА, ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ ПРИ ЕЕ РЕШЕНИИ, ПРОГНОЗЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫЙ БЮДЖЕТ

Вариант 1. Участвовать в конкурсе на должность финансового директора с уже имеющимся багажом знаний, используя фразы «Я быстро смогу научиться», «Я все могу», «Меня здесь любят и ценят».

- Стратегия относительно¹:
 - участников конкурса — соперничество;
 - руководства — сотрудничество.
- Риски². В конкурсе участвуют действительно компетентные специалисты, поэтому велика вероятность неполучения этой должности.
- Возможности. Получение информации из вопросов, которые задают претендующему на

позицию финансового директора на собеседовании, возможность обратить внимание на свои сильные и слабые стороны в процессе общения.

- Бюджет. Временные затраты на поездки в Россию (на собеседования), эмоциональные встряски.
- Долговременные последствия (прогноз на год-два). При честном конкурсном отборе у НК практически нет шансов получения этой должности, поэтому следующие год-два она будет набираться опыта (возможно, учиться в России) для дальнейшей реализации своей цели.

Вариант 2. Попросить компанию предоставить возможность пройти обучение в России и впоследствии принять участие в конкурсе.

- Стратегия относительно руководства — сотрудничество и уклонение.
- Риски. Время обучения может быть больше, чем срок, выделенный для конкурсного отбора соискателей.
- Возможности. Получение новых знаний, необходимых для этой позиции, шанс еще раз показать

¹ Тип стандартной стратегии — см. рис. 2. — *Здесь и далее прим. авт.*

² Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы. Риски, не менее двух, описывать обязательно.

Рис. 7. Концептуальная модель «Одиннадцать эталонных стратегий (решений)»

руководству, как эта работа важна для тебя, что ты сам видишь свои минусы и сам хочешь от них избавиться, получив дополнительное образование.

■ **Бюджет.** Ресурсы компании (если организация согласится оплатить курсы) или личные денежные средства, а также временные затраты, энергия.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). При таком рвении со стороны претендента есть вероятность того, что кандидатура НК будет рассмотрена более внимательно. Прогнозируемый успех в данном случае — 50%. Далее возможна работа на данной позиции и одновременное применение полученных при обучении знаний на практике.

Вариант 3. Реально оценить свои возможности и попросить повышения в рамках финансового отдела компании в Норвегии для начала, например, на должность главного финансового контролера, т.е. пытаться расти поэтапно.

■ **Стратегия относительно:**

- участников конкурса — уклонение;
- руководства — сотрудничество и растворение.

■ **Риски.** Компания может не пойти на то, чтобы создать еще одну штатную единицу.

■ **Возможности.** Сэкономить время и использовать его для того, чтобы детально продумать варианты своего карьерного роста. Удобный случай начать руководить группой людей (финансовыми контролерами), что также необходимо уметь финансовому директору.

■ **Бюджет.** Временные и эмоциональные затраты.

■ **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). При попытке расти поэтапно есть вероятность того, что через два года представится возможность переехать в Россию и занять должность помощника финансового директора с последующим его замещением.

Вариант 4. Сразу попросить должность заместителя финансового директора в российском офисе.

■ **Стратегия относительно:**

- руководства компании — компромисс, сотрудничество;
- нового финансового директора — компромисс, сотрудничество и соперничество.

- **Риски.** Небольшая вероятность введения новой штатной единицы.

- **Возможности.** Получить практические знания, работая с профессионалом.

- **Бюджет.** Затраты времени, энергии.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Через два года работы как на российском, так и на норвежском рынке возможно получение должности финансового директора или другой, не менее статусной позиции, например директора по проектам и пр.

Вариант 5. Честно рассказать генеральному директору и главному бухгалтеру российского офиса о своем желании быть у них финансовым директором, договорившись заранее о взаимовыгодном сотрудничестве.

- **Стратегия относительно руководства компании** — сотрудничество.

- **Риски.** Представители российского офиса могут не согласиться, а также рассказать о данной просьбе норвежскому руководству.

- **Возможности.** Есть шанс заранее узнать результат конкурса и решить, стоит ли принимать в нем участие.

- **Бюджет.** Временные затраты, эмоции.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Через год-два НК получит все необходимые знания для работы финансовым директором на российском рынке.

Вариант 6. Уволиться и найти другое место работы с возможностью быстрого карьерного роста.

- **Стратегия относительно руководства** — уклонение.

- **Риски.** Можно долго искать желаемую должность и найти с меньшей зарплатой, чем сейчас. Поиск новой работы — это всегда риск неизвестности.

- **Возможности.** Если повезет, найти лучшее место работы или открыть собственный бизнес.

- **Бюджет.** Временные затраты, потерянная зарплата за время поиска работы.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). Пока можно устроиться только на должность финансового контролера, и лишь через

год-два при благоприятном стечении обстоятельств появится вероятность карьерного роста.

Вариант 7. Выждать, набираясь знаний и опыта, в том числе у назначенного финансового директора, параллельно собирая на него компромат. При удобном случае подставить его, а самому занять освободившуюся должность.

- **Стратегия относительно:**

- руководства компании — сотрудничество и растворение;

- нового финансового директора — сотрудничество и растворение, сотрудничество и соперничество, соперничество.

- **Риски.** Отсутствие возможности собрать компромат, достаточный для увольнения конкурента.

- **Возможности.** В процессе сбора информации и компрометирующего материала можно узнать что-нибудь новое и полезное для себя, а также вообще поменять цель, выбрав другую, более интересную работу (должность).

- **Бюджет.** Временные, а возможно, и денежные затраты.

- **Долговременные последствия** (прогноз на год-два). При удачном стечении обстоятельств через год-два можно занять должность финансового директора.

Посмотрим, какие выводы можно сделать из итоговой матрицы решений (табл. 2).

- **Решения** в первую очередь ориентированы на Ивана Ивановича, во вторую — на Тома и нового финансового директора. Есть персонажи, для которых стратегии экономического поведения по каким-то причинам, по сути, не предложены (уклонение). Из одиннадцати эталонных стратегий по своей частотности преобладают стратегии «уклонение», «сотрудничество», «сотрудничество и растворение».

- Из семи типов решений выбран вариант 2. Этим НК еще раз демонстрирует свое желание получить эту должность, возможно, ей предоставят шанс за такое рвение. Кроме того, это решение не нарушает ее ценностей (например, независимости).

Таблица 2. Итоговая матрица решений Натальи Крок

Персонаж или группа	Тип решения (стратегии)											Итого (решений)
	Сотрудничество	Сотрудничество и соперничество	Соперничество	Соперничество и уклонение	Уклонение	Растворение и уклонение	Растворение	Сотрудничество и растворение	Сотрудничество и уклонение	Соперничество и растворение	Компромисс (микс)	
Джек					6							1
Том	1, 4				6			3, 7	2		4	7
Иван Иванович	1, 4, 5				6			3, 7	2		4	8
Александра Александровна	5				6							2
Новый финансовый директор		4, 7	7		6			7			4	6
Другие участники конкурса			1		3							2
Другие финансовые контролеры					6							1
Представители учредителя					6							1
Поляков Евгений					6							1
Аудитор					6							1
Представитель налоговых органов					6							1
Итого (решений)	6	2	2	0	11	0	0	5	2	0	3	31

Примечание: цифры в ячейках обозначают, что именно этот вариант стратегии выбрала Наталья Крок по отношению к определенному персонажу.

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ

При оценке и контроле реализации выбранного варианта решения проблемы можно использовать следующие способы (метрики)³:

- структурная метрика: изменение статуса должности (финансовый директор выше финансового контролера);
- финансовая метрика: увеличение заработной платы, прочие материальные преимущества, предусмотренные в компании для финансового директора;
- метрика отношений: получение власти, права на руководство коллективом;
- метрика правоотношений⁴: подписанный трудовой договор на новую должность.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ

Рассмотрим, к каким долговременным изменениям (прогноз на три-пять лет) для объекта исследования приведет выбор такого варианта решения. Получение необходимых знаний и опыта в результате работы в должности финансового директора российской компании, новый статус и общение с людьми другого уровня также могут дать свои результаты.

Ресурсные (в частности, финансовые) изменения могут быть следующими.

- Положительными, накапливающими, расширяющими ресурсную базу выбранного нами персонажа. Новые знания, опыт, высокая заработная

плата (пусть даже и не сразу), с таким рвением и желанием учиться карьерный рост ей обеспечен.

- Отрицательными, размывающими, сужающими ресурсную базу выбранного нами персонажа. Обустройство на новом месте требует дополнительных затрат в том случае, если не будет оплачено компанией.

Если соотнести положительные последствия с отрицательными, можно сделать вывод, что первых будет гораздо больше. Оплата труда финансового директора в крупной компании достаточно высокая, поэтому разовые затраты на переезд и обустройство будут быстро покрыты, тем более в крупных компаниях эти расходы, как правило, компенсируют.

Индукцируются ли при этом новые ресурсы для выбранного нами персонажа? Необходимо ответить на данный вопрос и привести один иллюстрирующий его пример.

Возможно, что после получения желаемой должности и заработной платы, удовлетворив свои амбиции, НК сможет перейти на другую ступень развития, где будут важны, например, человеческие отношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный кейс — попытка оценки сложной управленческой ситуации, возникающей при взаимодействии организаций, имеющих разные национальные и корпоративные культуры. В нем представлен опыт успешного ее разрешения с помощью применения нескольких инструментов для построения полей альтернативных решений.

³ Метрики (структурная, финансовая, отношений, правоотношений) — то, в чем измеряется полученный результат (например, в рублях, штуках, часах, километрах, килограммах и др.).

⁴ Правоотношение — это общественное отношение, регулируемое нормами права. Оно может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Библиотека кейсов Киселева. — <http://www.keykis.ru>.
2. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. — СПб.: Питер, 2007.
3. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. — СПб.: Питер, 2001.
4. Киселев В.Д. Общий менеджмент. — М.: Мирбис, 2014.
5. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1.
6. Bond M. (1987). «Chinese values and the search for culture-free dimensions of culture». *Journal of Cross-Cultural Psychology*, Vol. 18, No. 2, pp. 143–164.